

**Анализ на данните за
разпространението и типизирането на салмонелите,
изолирани от животни, храни, околна среда и фуражи
в България през 2013г.**

Гергана Николова Балиева¹, Георги Чобанов²

¹Ветеринарномедицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора, България

²Център за оценка на риска, Българска агенция по безопасност на храните, София,
България

**Data analysis for distribution and typing of Salmonella spp.
in animals, food, environment and feed in 2013 in Bulgaria**

Gergana Nikolova Balieva¹, Georgi Chobanov²

¹Veterinary Faculty, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

²Risk Assessment Center, Bulgarian Food Safety Agency, Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ

Последните години ветеринарните власти отчитат сравнително малък брой взривове в България, причинени от храни. При изследванията се установява контаминиране на храните основно със стафилококи, но те не се изследват дали са токсинообразуващи или не. Конкретно за 2013г. дирекция „Контрол на храните и граничен контрол“ към БАБХ не отчита и докладва взривове сред населението, причинени от храни. Това противоречи на данните от доклад на Националния център по заразни и паразитни болести, според който за 2013г. са констатирани няколко подобни взрива със заболели лица, а е отчетен и един смъртен случай, дължащ се на салмонелоза. От друга страна, макар и ясно да се забелязва тенденция към намаляване на случаите в ЕС, взривовете, причинени от салмонели, все още представляват голям процент, а и протичат доста тежко.

Настоящата работа касае разпространението на Salmonella в хранителни продукти, търгувани в България през 2013 г. Анализирани са данните, предоставени от дирекциите в

ЦУ на БАБХ и от лабораториите в страната във връзка с ежегодното докладване на EFSA на състоянието за 2013 г. в страната по отношение на зоонозите. Въпреки, че в България има и други изследвания по въпроса, те не са включени в настоящия анализ, тъй като не са докладвани на Центъра за оценка на риска, съответно не са докладвани и на EFSA.

Конкретно по отношение на Salmonella, интересно е да се види в какви храни се констатира най-често и защо не се отчитат от БАБХ хранителни взривове, причинени от Salmonella.

Ключови думи: Салмонела, храни, хранителни взривове, България

ABSTRACT

Final years veterinary service report very few number of food borne outbreaks (FBO) in Bulgaria. Laboratory testing define contamination with Staphylococcus spp., but there aren't further investigation are they toxin producing or not. For 2013 "Food and border control" directorate inside Bulgarian food safety agency (BFSA) don't report FBO. This is in conflict with report of National Center for Infectious and Parasitic Diseases, where have data for few FBO with affected citizens and also one lethal case due to Salmonellosis. On other side, FBO due to Salmonellosis are big percentage and have heavy clinic.

This material cover distribution of Salmonella in food, traded in Bulgaria in 2013. Data, provided from BFSA directorates and from labs in the country according annual EFSA reporting of zoonoses and zoonotic agents is analyzed. Despite the fact, that in Bulgaria have more Salmonella tests, they are not included in this review, because they are not reported to the Risk Assessment Center and respectively – are not reported to EFSA.

The most interesting according Salmonella is to find in what kind of foods is present most often and why BFSA don't recognize FBO due to Salmonella.

Keywords: Salmonella, food, Food borne outbreaks, Bulgaria

ЦЕЛ

Нашето изследване има за цел да установи разпространението на *Salmonella* в България за 2013 г. Във връзка с това проследяваме в какви храни се констатират най-често салмонелни изолати и защо не се отчитат от БАБХ хранителни взривове, причинени от *Salmonella*.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследвания за *Salmonella* са докладвали дирекция “Лабораторни дейности” (съотв. лабораториите в страната), НДНИВМИ и дирекция “Здравеопазване на животните, хуманно отношение и контрол на фуражите” (ЗЖХОКФ).

При програмите за надзор са контролирани 216 родителски стада от *Gallus gallus* (общо 410 проби). Констатирани са 2 стада, положителни съответно за *S. Hadar* и нетипизирана *Salmonella*. При родителските стада яйценосно направление е открито едно стадо, положително за *Salmonella* spp. – нетипизирана.

При бозайниците са изследвани 117 проби. От тях има 14 положителни при прасета за угояване – 1 за *S. Typhimurium* и 13 нетипизирани.

При другите птици са изследвани 3 326 броя проби. Положителни са 16 броя – 6 от стари носачки и 10 от бройлери (преди кланица). При носачките се касае за *S. Infantis* – 1, *S. Kottbus* – 2, *S. Senftenberg* – 1, 3 нетипизирани, а при бройлерите – за 1 нетипизирана и *S. Infantis* – 9.

От птиче месо са изследвани 4 709 проби. От тях положителни за *Salmonella* са 128, като в 62 случая *Salmonella* не е типизирана. Най-много са определени като *Salmonella Infantis* (55 случая), в 7 случая се касае за *Salmonella Enteritidis*, *Salmonella Typhimurium* е открита в 3 проби и 1 случай е със *Salmonella Hadar*.

По отношение на вида контаминирано със *Salmonella* месо, на първо място са кланични трупове от бройлери (39 проби от кланици), следвани от продукти от месо за готвене от бройлери (20 проби от транжорни) и прясно месо от бройлери (19 проби от транжорни).

При млеката и млечните продукти, изследвани са общо 4 961 проби, като никоя от тях не е положителна за *Salmonella*.

При червените меса са изследвани общо 10 886 броя проби, 27 от които са положителни за Salmonella. От тях най-много са определени като Salmonella Typhimurium – 12 проби, следвани от 10 неопределени. Salmonella Infantis е констатирана в 2 случая, по една проба има за Salmonella Enteritidis, Salmonella Rissen и Salmonella Senftenberg.

По отношение на вида контаминирани със Salmonella червени меса, на първо място са кланичните трупове от свине, в кланица – 9 положителни проби. На второ място със 7 положителни проби е свинско месо за готвене (от транжорни), следвано от месни заготовки (вероятно кайма) от свинско и говеждо месо за готвене (от транжорни) – 3 положителни проби. И при 9-те положителни проби от свински кланични трупове се касае за Salmonella Typhimurium, като пробите са взети от повърхността на труповете.

В категорията “Други храни”, за Salmonella са изследвани 6 017 проби, като сред тях няма положителни.

При фуражите са изследвани 218 проби. От тях 7 са положителни – в 2 случая се касае за Salmonella Enteritidis, 3 проби са реагирани като S. 1,4,[5],12:i:-, Salmonella Typhimurium има открита в 1 проба и 1 положителна проба не е типизирана.

РЕЗУЛТАТИ

През 2013 г. в изпитвателните лаборатории на БАБХ и НДНИВМИ са изолирани 199 салмонелни щамове от 8 серотипа:

1. Структура на диференцираните салмонели – серотип

Съгласно описаните резултати, през 2013 г. в България са открити 199 изолата от 8 серотипа на Salmonella, както е отразено в таблицата по-долу:

№	Изолати Salmonella	Брой за 2013 г.
1	S. Enteritidis	14
2	S. Typhimurium	17
3	S. 1,4,[5],12:i:-	3
4	S. Hadar	2
5	S. Infantis	57
6	S. Kottbus	2
7	S. Rissen	1

8	S. Senftenberg	1
9	Нетипизирани	102
	Общо :	199

Табл. 1 Брой на констатирани изолати на Salmonella за 2013г.

В сравнение с 2012г., когато има 251 салмонелни изолата от 23 серотипа, през 2013г. се наблюдава намаление в техния абсолютен дял – поотделно и като цяло. Обезпокоителното в горната таблица е увеличението при нетипизираните изолати – над 10 пъти (фиг.1). Типизирането е по-бавно и закъснява в сравнение с първичното диагностициране на Салмонелите. Приемаме, че нетипизирането не е в такива големи мащаби (над 50% от изолатите), а просто не се отразява при подаване на данните. Ежегодното докладване на зоонозите и зоонозните агенти касае данни от предходната година, което дава достатъчно време да се отразят всички типизации.

Фиг. 1 Съотношение на констатирани за 2013г. изолати на Salmonella

1. Серотипове салмонели според вида на материала за изследване

- **S. Infantis** е изолирана от шийна кожа – 27, птиче месо и месни заготовки – 9, пилешки глави и крака – 13, птичи субпродукти – 6, свинско месо и месни заготовки – 2 (фиг.2);

Фиг. 2 Съотношение на видовете проби за 2013г. с изолати на **S. Infantis**

- **S. Typhimurium** е изолирана от кланични трупове от свине – 8, свински разфасовки - 4, свински лимфни възли – 1, разфасовки от птиче месо – 3, фураж – 1 (фиг.3);

Фиг. 3 Съотношение на видовете проби за 2013г. с изолати на **S. Typhimurium**

- **S. Enteritidis** е изолирана от пилешко месо – 3, пилешки разфасовки – 4, разфасовки от свинско месо – 1, марлени чорапчета и фекалии – 4, фураж – 2 (фиг.4);

Фиг. 4 Съотношение на видовете проби за 2013г. с изолати на **S. Enteritidis**

- **S. 1,4,[5],12:i:-** е изолирана от фураж – 3;

- **S. Hadar** е изолирана от разфасовки от пилешко месо – 1 и марлени чорапчета и фекалии - 1;

- **S. Kottbus** е изолирана от марлени чорапчета и фекалии – 2;

- **S. Senftenberg** е изолирана от разфасовки от свинско месо – 1;

- **S. Rissen** е изолирана от продукти от свинско месо – 1;

- **нетипизрани изолати** са изолирани от марлени чорапчета и фекалии – 15, яйчни черупки – 1, свински лимфни възли – 13, шийна кожа – 12, пилешко месо – 18, пилешки разфасовки – 32, свинско месо – 3, разфасовки от свинско месо – 7, фураж – 1 (фиг.5);

Фиг. 5 Съотношение на видовете проби за 2013г. с нетипизирани изолати на Salmonella

2. Серотипове според вида животни, суровина/храна, фуражи

- от проби с произход птици/околна среда/продукти са диференцирани 151 изолата от 4 серотипа - *S. Infantis* – 55 изолата, *S. Enteritidis* - 11, *S. Hadar* – 2, *S. Typhimurium* – 3, *S. Kottbus* – 2. Недиференцирани са 78 изолата (фиг.6).

Фиг. 6 Съотношение на видовете изолати за 2013г. с произход птици/околна среда/продукти

- от проби с произход свине/продукти са диференцирани **41** изолата от **5** серотипа - S. Typhimurium, S. Enteritidis, S. Infantis, S. Rissen, S. Senftenberg. Нетипизирани са 23 изолата.

- от фуражи са диференцирани 7 изолата от 3 серотипа – Salmonella Enteritidis, S. 1,4,[5],12:i:-, Salmonella Typhimurium и 1 положителна проба не е типизирана.

3. Салмонелни серотипове изолирани според произхода на пробите:

- от ферми (включително и фуражи) са изолирани 30 изолата – S. Enteritidis – 6, S. 1,4,[5],12:i:- 3, S. Typhimurium – 1, Hadar – 1, S. Kottbus – 2 и 17 нетипизрани (фиг.7):

Фиг. 7 Съотношение на видовете изолати за 2013г. с произход ферми

- от клиники са изолирани 62 изолата – S. Typhimurium – 9, S. Infantis – 28, нетипизрани – 25 (фиг.8):

Фиг. 8 Съотношение на видовете изолати за 2013г. с произход кланици

- **от транжорни (месопреработвателни предприятия)** са изолирани 93 изолата – S. Enteritidis – 7, S. Typhimurium – 3, S. Infantis – 29, Hadar – 1, S. Rissen – 1, S. Senftenberg – 1, нетипизрани – 51 (фиг.9):

Фиг. 9 Съотношение на видовете изолати за 2013г. с произход транжорни

- **от магазинната мрежа** са изолирани 14 изолата – S. Typhimurium – 4, S. Enteritidis – 1 и 9 нетипизирани (фиг.10):

Фиг. 10 Съотношение на видовете изолати за 2013г. с произход магазинна мрежа

4. Салмонелни серотипове изолирани според държава на произход:

- Всички изолати са от храни с произход България.

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) отчита за 2013 г. 812 лица, заболели от Салмонелоза [2]. Лабораторно са потвърдени 766 от случаите, като в 51,11% се касае за S. Enteritidis, а в 12,32% за S. Typhimurium. Регистрирани са 4 взрива на салмонелоза. Направена е хипотетична връзка с контаминирани хранителни продукти. Регистриран е и един смъртен случай от салмонелоза – без уточнен причинител.

ИЗВОДИ

1. От анализа на потвърдените в Националния референтен център по безопасност на храните (НРЦБХ-НДНИВМИ) през 2013г. изолати се установява, че се наблюдава намаление на случаите – поотделно и като цяло. Най-широко разпространен серотип за периода продължава да е *S. Infantis* – 57 изолата (от общо 199) за 2013г. (сравнено съответно с 127 от общо 251 изолата за 2012г.) [1].

2. *S. Infantis* придобива по-широко разпространение в България след 2009г., когато е установена в едно развъдно стадо и през 2010г., когато е установена в стада бройлери и стокови носачки.

3. Липсата на *S. Infantis* във фуражите показва, че те най-вероятно не са фактор за разпространение на този серовар.

4. Според доклада за зоонозите през 2011г. *Salmonella Infantis* е третият най-разпространен серовар при хората в ЕС като от 2006г. насам има непрекъснато нарастващ относителен дял от 1,0% през 2006г. до 2,2% през 2010г.

5. Необходимо е извършване на задълбочено епизоотологично и епидемиологично проучване, съпроводено с разширени лабораторни изследвания на всички звена от структурата на птицевъдството за установяване на причините за широкото разпространение на *S. Infantis*.

6. Докладваните нетипизирани изолати представляват прекалено голям процент от общия брой (над 50%). Предполагаме, че това се дължи не на недостатъчно типизиране, а по-скоро на неотразяване на типизирането поради покъсното получаване на резултата от НРЦБХ-НДНИВМИ. Необходимо е да се обърне сериозно внимание на този пропуск, още повече че се касае за данни, докладвани с поне 6 месечно закъснение.

7. За 2013г. липсват данни за хранителни взривове сред населението, причинени от *Salmonella*. В същото време, НЦЗПБ отчита за същия период 812 лица, заболели от Салмонелоза. Липсват данни за резултатите от епидемиологичните изследвания и евентуалната връзка на случаите с храни. Това налага да се задълбочат проучванията относно ролята на хранителните продукти като фактор за възникване на случаи на салмонелоза сред населението.

Гергана Николова Балиева, Георги Чобанов

10 декември 2014г.

Литература:

1. Бойко Ликов, Георги Чобанов, Евгени Макавеев, Донка Попова, Сибила Попова, ЦОР, 16 юли 2013г., Анализ на резултатите от бактериологичните изследвания и типизирането на салмонелите, изолирани от животни, хранителни продукти, околна среда и фуражи през първите 6 месеца на 2013г. и 2012г. (по данни на НРЦБХ-НДНИВМИ, дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните“, дирекция „Контрол на Фуражите“, дирекция „Контрол на храните“ и дирекция “Лабораторен контрол“);
2. М. Кожухарова, А. Курчатова, К. Пармакова, Н. Владимирова, Л. Маринова, Т. Георгиева, А. Минкова, Р. Филипова, Остри заразни болести в България през 2013г., <http://www.ncipd.org/UserFiles/File/Analysis2013.pdf>